

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

MAKTAB DARSLIKLARI INNOVATSION O'QITISH VOSITASI SIFATIDA

Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi
Alfraganus universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-3747-4586

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida qaralishi, hayotiy ko'nikma tushunchasi va uning mazmun-mohiyati, shuningdek, 6-sinf darsligida berilgan "Rahmat sizga, xonim" hikoyasini o'qitish metodikasi yoritilgan. Shuningdek, adabiyot orqali o'quvchilar hayotdagi murakkab vaziyatlarni tushunishi, boshqalar bilan muloqotda empatiya ko'rsatishi va ijtimoiy adolatni anglashiga yordam berishi ta'kidlangan. Shu sababli adabiyot darslarida qisqa hikoyalar, romanlar yoki she'rlar orqali insoniylik, rahm-shafqat va e'tiqodni targ'ib etuvchi asarlarni tanlash juda muhimligi qayd etilgan. O'qituvchilar ushbu asarlar yordamida o'quvchilarga hayotiy saboqlar berishi va ularda ezgu fazilatlarini shakllantirishi mumkin. Bundan tashqari, interaktiv metodlardan foydalanish, munozaralar tashkil etish va ijodiy ishlar orqali o'quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishlariga imkon yaratish zarurligi ham ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: hayotiy ko'nikma, badiiy vosita, personaj, syujet, zamonaviy yondashuv, PISA, adabiyot darslari, empatiya, sinkveyn, klaster, fikrlar daraxti, summativ baholash, formativ baholash, o'z-o'zini baholash.

Abstract: This article discusses the role of school textbooks as an innovative teaching tool, the concept and essence of life skills, and the methodology of teaching the short story "Thank You, Ma'am", included in the 6th-grade textbook. Additionally, it highlights how literature helps students understand complex life situations, develop empathy in communication, and comprehend social justice. Therefore, selecting literary works such as short stories, novels, or poems that promote humanity, compassion, and morality in literature classes is essential. Teachers can use these works to impart valuable life lessons and cultivate positive qualities in students. Furthermore, the importance of using interactive methods, organizing discussions, and encouraging creative assignments to help students freely express their thoughts is emphasized.

Key words: life skills, literary device, character, plot, modern approach, PISA, literature lessons, empathy, cinquain, cluster, idea tree, summative assessment, formative assessment, self-assessment.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль школьных учебников как инновационного средства обучения, понятие и сущность жизненных навыков, а также методика преподавания рассказа "Спасибо вам, мадам", включенного в учебник для 6-го класса. Кроме того, подчеркивается, как литература помогает учащимся понимать сложные жизненные ситуации, проявлять эмпатию в общении и осознавать социальную справедливость. Поэтому выбор литературных произведений, таких как рассказы, романы или стихи, продвигающих человечность, сострадание и нравственные ценности на уроках литературы, является крайне важным. Учителя могут использовать эти произведения для передачи жизненных уроков и формирования положительных качеств у учащихся. Также отмечается необходимость использования интерактивных методов, организации дискуссий и творческих заданий, чтобы предоставить учащимся возможность свободно выражать свои мысли.

Ключевые слова: жизненные навыки, художественное средство, персонаж, сюжет, современный подход, PISA, уроки литературы, эмпатия, синквейн, кластер, дерево мыслей, суммативное оценивание, формативное оценивание, самооценивание.

KIRISH

Bugungi kunda o'quvchilarni ma'nan va jismonan yetuk, qalbi pok, iymonli va e'tiqodli qilib tarbiyalash, shuningdek, atrofdagilarga rahm-shafqat hissini uyg'otish va murakkab inson ruhiyatini turli shart-sharoitlarda tushuna olish qobiliyatini shakllantirish ta'lim muassasalaridagi adabiyot o'qituvchilarining asosiy vazifalaridan biridir. "Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash... yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash"^[1] bevosita adabiyot fanining bosh maqsadi hisoblanadi.

Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ijodkor ziyolilar vakillari bilan uchrashuvda "Madaniyat sohasida jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish, yoshlarimizni haqiqiy san'atni anglashga o'rgatish, ularning

estetik olamini sog'lom asosda shakllantirish bo'yicha oldimizda muhim vazifalar" ^[2] turganligiga e'tibor qaratganligi adabiyot fanini o'qitishning dolzarbligi va davlat siyosati darajasiga daxldorligidan dalolatdir.

Adabiyot darslari nafaqat o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, balki ularning hissiy dunyosini boyitish va ijtimoiy mas'uliyatlarini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Adabiyot orqali o'quvchilar hayotdagi murakkab vaziyatlarni tushunishga, boshqalar bilan muloqot qilishda empatiya ko'rsatishga va ijtimoiy adolatni anglashga yordam beradi. Shu sababli adabiyot darslarida qisqa hikoyalar, romanlar yoki she'rlar orqali insoniylik, rahm-shafqat va e'tiqodni targ'ib etuvchi asarlarni tanlash juda muhimdir.

O'qituvchilar ushbu asarlar orqali o'quvchilarga hayotiy saboqlar berishi va ularda yaxshi fazilatlarni shakllantirishi mumkin. Bundan tashqari, interaktiv metodlardan foydalanish, munozaralar tashkil etish va ijodiy ishlar orqali o'quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishlariga imkon yaratish ham zarur. Bu jarayonda o'qituvchi uchun eng muhim jihatlardan biri – o'quvchilarning ichki dunyosiga kirib borish va ularning individual ehtiyojlarini hisobga olishdir. Adabiyot ta'limi nafaqat bilim berishni, balki shaxs sifatida rivojlanishni ham nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyot darslarida o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki adabiyot nafaqat badiiy asarlarni o'qish va tahlil qilish, balki o'quvchilarda shaxsiy va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish uchun ham kuchli vositadir. Hayotiy ko'nikmalar odamlar uchun kundalik hayotdagi qiyinchiliklar va talablarni samarali hal qilish imkonini beradigan qobiliyatlarga to'plamini anglatadi. Bu ko'nikmalar shaxsiy rivojlanish, samarali muloqot qilish, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish va umumiy farovonlik uchun zarur. Hayotiy ko'nikmalar insonning turli xil hayotiy vaziyatlarga moslashish va ularni boshqarish qobiliyatiga yordam beradi.

Adabiy ta'lim tizimida o'quvchilarning adabiyotga bo'lgan qiziqishi va bilimini to'g'ri yo'naltirish, darslikdagi o'quv materiallarining asosiy va muhim jihatlari ajrata olish ko'nikmalarini shakllantirish orqali adabiy tahlil kompetensiyasini rivojlantirishda badiiy matn ustida ishlashga o'rgatish usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy matnni to'g'ri tahlil va talqin qila olish malakasi insonning umumiy madaniy saviyasi, ma'naviy-ma'rifiy balog'ati, dunyoni anglash salohiyati, hissiy-estetik idrokining taraqqiyoti uchun hissa qo'shadi. ^[3]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiyot darslarida o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga oid masalalarni tahlil qilish uchun kombinatsiyalangan tadqiqot usullari qo'llanildi. Metodologik yondashuv quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: nazariy tahlil, empirik tadqiqot, tajriba-tahliliy yondashuv.

Nazariy tahlil bosqichida hayotiy ko'nikma tushunchasi va mohiyatini aniqlash uchun ilmiy adabiyotlar, xalqaro tadqiqotlar va PISA hisobotlari o'rganildi. Ushbu bosqichda adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilindi. Empirik tadqiqot bosqichida o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish darajasini baholash maqsadida so'rovnomalar, intervyular va kuzatish usullari qo'llanildi. So'rovlar orqali o'quvchilarning matn yuzasidan o'z fikr-mulohazalari asosida hayotiy ko'nikmalar ko'rsatkichlari o'rganildi. Intervyu orqali esa individual tajribalar, muammolar va rivojlanish ehtiyojlari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

6-sinf adabiyot darsligida berilgan "Rahmat sizga, xonim" hikoyasi amerikalik yozuvchi Lengston Hyuz tomonidan yozilgan qisqa hikoya bo'lib, unda yosh o'g'ri va keksa ayol o'rtasidagi kutilmagan uchrashuv, shuningdek, mehr-oqibat va kechirimning o'rni yoritib beriladi. Hikoya oddiy syujetga ega bo'lsa-da, chuqur ma'no va insoniy qadriyatlarni o'z ichiga olgan, voqealikka asoslangan asar sanaladi.

Hikoyada mehr-oqibat va kechirim, ikkinchi imkoniyat, qashshoqlik va umidsizlik, yaxshilikning kuchi, oila va tarbiyaning roli kabi mavzular ilgari surilgan. Asarning asosiy mavzularidan biri – mehr-oqibat va kechirimning inson hayotidagi ahamiyati bo'lib, Misses Luella Beyts Vashington Jons o'g'irlik qilgan o'smir Rogerni politsiyaga topshirish o'rniga unga yordam beradi va uni kechiradi. Bu holat o'quvchilarga mehr-oqibat, rahm-shafqat va kechirimning fazilat ekanligini ko'rsatadi. Roger xato qilgan bo'lsa-da, Missis Jons unga ikkinchi imkoniyat beradi. Bu esa o'quvchilarga har bir inson xato qilishi mumkinligini, lekin har doim o'zgarish va yaxshilanish uchun imkoniyat bo'lishi kerakligini o'rgatadi.

“Rahmat sizga, xonim” hikoyasini o‘qitish metodikasi o‘quvchilarga nafaqat hikoyani tushunishga, balki undan hayotiy saboqlar olishga, empatiya, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish, o‘zini anglash va o‘zini boshqarish kabi muhim ko‘nikmalarni rivojlantirishga ko‘maklashadi. Quyida ushbu hikoyani o‘qitishda qo‘llaniladigan metodik yondashuvlar, usullar va bosqichlar keltirilgan. O‘qitishdan oldingi bosqichda motivatsiya va qiziqish uyg‘otish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun o‘quvchilarga o‘g‘irlik, kechirim, ikkinchi imkoniyat, yaxshilikning kuchi kabi tushunchalar haqida savollar berish orqali ularning e‘tiborini jalb qilish lozim. Masalan: “Sizningcha, o‘g‘irlik qilgan odamga qanday munosabatda bo‘lish kerak?”, “Ikkinchi imkoniyatning ahamiyati nimada?”, “Yaxshilikning kuchi nimada?” Shuningdek, kechirim, mehr-oqibat yoki yaxshilikning kuchiga oid real hayotdan qisqa voqea yoki misol keltirish ham motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Hikoyaning mavzusiga mos keladigan qisqa video yoki rasmlar ko‘rsatib, o‘quvchilarni qiziqitirish mumkin.

Dars maqsadini aniqlash bosqichida o‘quvchilarga hikoyani o‘qish va tahlil qilish orqali mehr-oqibat, kechirim, ikkinchi imkoniyat, yaxshilikning kuchi kabi tushunchalarni anglashga yordam berish, ularda empatiya, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish va o‘zini anglash kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish, hikoyadagi personajlarni, voqealarni va g‘oyalarni tahlil qilish orqali o‘quvchilarda badiiy asarni tushunish va baholash qobiliyatini shakllantirish ko‘zda tutiladi.

O‘qitish davridagi bosqichda hikoyani o‘qish muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchi hikoyani ifodali qilib o‘qishi, o‘quvchilarning e‘tiborini jalb qilishi va hikoyaning ta‘sirchanligini oshirishi lozim. Shuningdek, o‘quvchilar navbat bilan yoki guruhlarda o‘qish orqali o‘z o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Hikoyada uchragan notanish so‘zlarni tushuntirish, so‘z boyligini oshirish ham muhim. Hikoyani o‘qish davomida muhim joylarda to‘xtab, o‘quvchilarning fikrlarini tinglash va muhokama qilish tavsiya etiladi.

Hikoyani tahlil qilish jarayonida personajlar tahlili alohida o‘rin tutadi. Missis Jons va Rojerning xarakterini, ularning motivatsiyasini va o‘zgarishini tahlil qilish, ularning qanday fazilatlar va kamchiliklari borligini aniqlash zarur. Syujet tahlili orqali hikoyadagi asosiy voqealar, ziddiyatlar, kulminatsiya va yechim muhokama qilinadi. Hikoyada qo‘llanilgan tasvir, dialog, til uslubi kabi badiiy vositalarni aniqlash va ularning ahamiyatini tushuntirish, hikoyaning asosiy mavzularini (mehr-oqibat, kechirim, ikkinchi imkoniyat, yaxshilikning kuchi va boshqalar) va asosiy g‘oyasini tahlil qilish ham muhim bosqich hisoblanadi.

Faol o‘qitish usullarini qo‘llash jarayonida turli metodlardan foydalanish mumkin. Munozara tashkil etib, hikoyadagi mavzular, personajlar, muammolar va g‘oyalar yuzasidan fikr almashish lozim. Masalan, “Missis Jonsning xatti-harakatlarini qanday baholaysiz?”, “Rojerning o‘zgarishiga nima sabab bo‘ldi?” kabi savollar muhokama qilinishi mumkin. Guruhli ish usulida o‘quvchilar guruhlariga bo‘linib, har bir guruh hikoyaning turli jihatlarini tahlil qiladi. Masalan, bir guruh personajlarni, boshqa guruh syujetni, uchinchi guruh esa hikoyadagi g‘oyalarni tahlil qiladi. Rolli o‘yin orqali hikoyadagi personajlarning o‘rnini o‘ynash va ularning his-tuyg‘ularini tushunishga harakat qilish mumkin. “Sinkveyn” metodi yordamida hikoyadagi personajlar va mavzular uchun besh qatorli she‘r yozish, klaster metodi orqali hikoyaning asosiy mavzulari va personajlarini vizual tarzda ko‘rsatish, “Fikrlar daraxti” usuli orqali hikoyadagi muhim mavzular bo‘yicha o‘quvchilarning fikrlarini daraxt shaklida yozish va muhokama qilish samarali natijalar beradi.

O‘qitishdan keyingi bosqichda baholash jarayoni muhim rol o‘ynaydi. Formativ baholash dars davomida o‘quvchilarning faolligini, javoblarini, guruhli ishdagi ishtirokini baholash orqali amalga oshiriladi. Summativ baholash dars yakunida hikoya bo‘yicha test, insho yozish, taqdimot qilish yoki loyiha orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini aniqlashga xizmat qiladi. O‘z-o‘zini baholash orqali esa o‘quvchilarga o‘z ishtirokini, o‘zlashtirgan bilimlarini va darsdan olgan saboqlarini baholash imkoniyati beriladi. Xulosa va refleksiya bosqichida darsning asosiy saboqlari umumlashtirilib, o‘quvchilarning fikrlari tinglanadi. Ularga hikoya ularning hayotiga qanday ta‘sir qilgani, nimani o‘rganganliklari va nimalar ustida o‘ylash kerakligi haqida fikr bildirish imkoniyati yaratiladi. Hikoyaning bugungi kundagi ahamiyati muhokama qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Rahmat sizga, xonim” hikoyasi mehr-oqibat, kechirim, ikkinchi imkoniyat va yaxshilikning kuchi kabi muhim mavzularni qamrab olgan, chuqur ma‘noli asardir. Hikoya o‘quvchilarga hayotiy saboqlar berib, ularni insoniylik, rahm-shafqat, o‘zaro yordam va kechirishga o‘rgatadi. Shuningdek, o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash va empatiya bilan mushohada yuritish qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Shuning uchun bu hikoya adabiyot darslari uchun juda muhim va foydali material hisoblanadi.

“Rahmat sizga, xonim” hikoyasi o‘quvchilarda empatiya, tanqidiy fikrlash, muloqot, o‘z-o‘zini anglash, o‘zaro hurmat, ijobiy munosabatlar, hamkorlik va qadriyatlar kabi muhim hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish uchun boy va qimmatli materialdir. Hikoya yordamida o‘qituvchilar o‘quvchilarni nafaqat bilimli, balki hayotda muvaffaqiyatli va jamiyatga foydali a‘zolar bo‘lishga tayyorlaydilar. Hikoyadagi motivlar o‘quvchilarni o‘z-o‘zini tahlil qilishga, o‘zini o‘rganishga va hayotiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni / O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 6-son, 70-modda. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3107036>
2. Sh. M. Mirziyoyev. "Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir". O'z AC, 2017-yil 4-avgust.
3. Safo Matchonov. Badiiy matnning o'quv tahlili orqali o'quvchilarning adabiy-estetik tafakkurini shakllantirish. "O'zbek tilini sohalarga yo'naltirib o'qitishning ilmiy-metodik asoslari" mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari, 2022-yil 4-iyun, 327-334-b.
4. Borisova N. V. M. Gorykiy v dnevnikax i proze M. Prishvina [Matn] // Vestnik Yeletskego gos. un-ta. Filol. ser. Vyp. 25. Yelets, YEGU im. I. A. Bunina, 2009. S. 175–182.
5. V. G. Belinskiy. Tanlangan asarlar. T., O'zbekiston SSR Davlat nashriyoti, 1955, 131-134-betlar.
6. Mirzayeva Z., Jalilov K. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Toshkent, 2022.
7. Abdullayeva M. O. Adabiyot darslarini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish zarurati. Yosh olimlar axborotnomasi, maxsus son, 4 (2023), ISSN 2181-5186, 70-73-betlar.
8. Abdullayeva M. O. Adabiyot darslarini tashkil etishda PISA xalqaro baholash dasturining ahamiyati. "Ilm-fan va innovatsiya: muammolar, yechimlar va istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2024-yil 17-18-may, 268-272-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.